

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY VA O‘RTA MAXSUS TA‘LIM VAZIRLIGI
NAVOIY DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

**“GLOBALLASHUV SHAROITIDA O‘ZBEK
TILI NUFUZINI OSHIRISHNING NAZARIY
VA AMALIY MASALALARIGA YANGICHA
YONDASHUV: MUAMMO, YECHIM,
ISTIQBOLLAR”**

**MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY
ANJUMAN**

MATERIALLAR TO‘PLAMI

Navoiy - 2022

bolakaylarning yangi kiyim olgandagi holati ko'z oldimizga keladi. Ular bir muddat sevinib o'zlariga sevinib yurishadi-yu, keyin oddiy holga aylanadi. Qalamkashimiz nazidda, quvonch ham bir muddatlik.

kuz g'amgin donishmand

Tillarang tillari-

Daraxtlarda hikmat so'zlayotir

Qani uni tinglaguchi

Bir intiq quloq (189-bet, Atirgul)

Kuz badiiy adabiyotda xorg'inlik, dardman qalbning ramzi sifatida qo'llanadi. Shoir ham shunga ishora qilib : " kuz-g'amgin donishmand" deya, kuzning ko'rki bo'lgan sariq xazinalarni bamisoli tilga qiyos etadi. Ular hikmat so'zlaydi. Ajabo, biz bilar edik. Daraxt barglarining shivirlashi dardlarni so'zlashishi deb, ammo ustoz U. Hamdam ularni hikmat so'zlaydi deb biladi. Qarib, kekasayib, fasli qishga yaqinlashib qolgan keksa donishmand-kuz barchaga umr o'tkinchiligi to'g'irisida nasihat uqtiradi.

Hamma ham o'xshatish- metafora qo'llay oladi, ammo asl metoralarni yaratuvchi kishi o'zgacha qalbli bo'lishi darkor. U dunyoni boshqalardek ko'rmaydi, uning olamida dunyosi boshqacha, qalbi boshqacha. Kezi kelganda, darddan shunday eziladiki, qani uni so'ylamoqqa til, tinglamoqqa bir vujud. Yo'q. Boshlarning dardi seni qiziqitirmaydi. Nacharo, endi " Makonim- qayg'uzor" (200-bet, Atirgu) deya o'zingni o'zing telbaga aylantirasan. Mana shunday qisqa, majoziy metaforalarda butun mohiyat aks etadi. Bundan shuni ko'rish mumkinki, " metafora qisqa, qisqartirilgan yoki elliptik taqqoslashdir"[2] Metaforalarda, asosan, qisqalik muhim ahamiyat kasb etadi. Bir so'z bilan predmetning, abstraktlarning qiyosi, o'xshatishi yaratiladi. Ular adabiyotning quvvat manbayidir. Yangi yangi yaratiladigan va yartilgan uslubiy vositalar adabiyotning kelajagi uchun xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR

1. Rahmatullayev Sh. Hozirgi adabiy o'zbek tili. – Toshkent: Universitet, 2006.

2.<http://osnovaschool.ru>

3. Ulug'bek Hamdam. Atirgul.Toshkent, 2005

TOHIR MALIKNING “SAODAT SAROYINING KALITI” ASARIDA SINONIMLAR USLUBIY VOSITA SIFATIDA

Iroda BAHRONOVA,

Navoiy davlat pedagogika instituti O'zbek tili va adabiyoti fakulteti 2-kurs talabasi

Ilmiy rahbar: f.f.f.d (PhD) N.J.Yarashova

Annotatsiya: ushbu maqolada so'zlarning ma'noviy guruhiga mansub sinonimlar haqida so'z boradi. Jahon va o'zbek tilshunoslarining qarashlari, sinonimik lug'atlar atroflicha o'rganiladi. Tohir Malikning “Saodat saroyining kaliti” asari yuzasidan sinonimiya tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: so'zlarning ma'noviy guruhi, sinonim, sinonimlarning ma'no guruhi, uslubiy va konnotativ vazifasi, emotsional bo'yoq.

Tilshunoslikda so'zlararo ma'noviy darajalanish munosabati mavjud bo'lib, dastlab jahon va keyinchalik o'zbek tilshunosligiga kirib keladi. So'zlar ma'noviy munosabatiga ko'ra sinonim, antonim, paronim va omonim kabi turlarga bo'linadi. Bu turlarning barchasi, ayniqsa, sinonimlar tilimizda keng qo'llanadi va nutqimizning xilma-xilligini ta'minlaydi,

takrorlarning oldini olishga xizmat qiladi. Sinonimlar tadqiqiga oid ko'plab izlanishlar olib borilgan va shunga ko'ra bu hodisaga nisbatan berilgan ta'riflarning turlicha ekanligi ko'zga tashlanadi.

O'zbek tilshunosligida sinonimlarga berilgan ta'riflarga e'tibor qaratilsa, ularni belgilashda dastlab leksemalarning ma'no jihatdan bir xilligiga¹, so'ngra ma'nolarning umumiyliigi, keyinchalik esa ma'noviy o'xshash (aynan) likka² asoslanganligi kuzatiladi. O'zbek tilshunosi Azim Hojiyevning "O'zbek tili sinonimlarining izohli lug'ati" da bu hodisaga shunday ta'rif berilgan: "Sinonimlar – talaffuzi, yozilishi har xil, birlashtiruvchi ma'nosi bir xil (umumiy) bo'lgan, qo'shimcha ma'no nozikligi, emotsional bo'yog'i, qo'llanishi kabi bir qator xususiyatlari bilan o'zaro farqlanadigan so'zlardir"³.

Sinonimiya hodisasi tadqiqiga oid ishlarda "ma'nosi aynan bir" deb kelingan ta'rifdan voz kechildi, sinonimlarning ma'noviy guruhlariga, uning uslubiy va konnotativ ifodasiga e'tibor qaratila boshlandi. Sinonimiyaga oid so'zlardan sinonimik qator hosil qilinadi. Undagi so'zlar nutqning biror turiga, uslubiga xosligi jihatidan ham o'zaro farqlanadigan bo'lishi mumkin. Masalan, belgini turli darajada ifodalashiga ko'ra normal (neytral) hamda kuchli bo'lishi kuzatiladi. Misol uchun "*Injiqroq, qaysarroq bo'lib qolasiz. Dars tayyorlagingiz kelmaydi. Asabiyoq bo'lib qolasiz*"(6-b) gaplarida *asabiy* so'zi salga tutaqadigan, *asabi* qo'zg'agan holat ma'nosini ifodalab, kuchli belgi darajasini, *injiq, qaysar* so'zlari esa nisbatan kuchsiz belgi darajasini bildiradi.

"*Mehr o'rniga adolatsizlik, haqsizlik, ilm o'rniga johillik, shafqat o'rniga zulmni ko'rganimda qo'rqib ketyapman*"(15-b) jumlasida *adolatsizlik, haqsizlik* leksemalari ma'nodosh bo'lib, adolatga, haqqoniyatga zid xatti-harakat ma'nosini ifodalab, holatni kuchli darajadalinini bildiruvchi sinonimlar hisoblanadi.

O'zbek tilshunosligida sinonimlarni semik tahlil qilish orqali ularning ma'noviy farqlanishi masalasini o'rganishga ham e'tibor qaratildi. Tilshunos Sh. Rahmatullayevning bu muammo tahliliga oid maqolasida sinonimiyani belgilashda leksik ma'noning bo'linishi, uning tarkibiy qismlar, ya'ni sememalardan iborat ekanligini hisobga olish lozimligi ko'rsatib o'tildi.

Ma'lumki, sinonimik qatordagi so'zlar ko'p yoki oz qo'llanishiga ko'ra o'zaro farqlanishi mumkin. Masalan, quyidagi jumlag e'tibor qilsak : "*Chunki endi faqat atrofni ko'radigan odamcha emas, bu borliqda o'zini ham ko'ra oladigan, fikrlaydigan shaxs tug'iladi. Birinchi tug'ilishda go'dak chinqirib go'yo deydiki: "Mana, men yorug' dunyoga keldim...Bu – mening hayotdagi maqsadim.*" (5-b) misolida *atrof, borliq, dunyo, hayot* kabi ma'nodoshlarni ko'rishimiz mumkin. Nutqimizda *atrof* so'zi ko'proq, *borliq, dunyo* va *hayot* leksemalari nisbatan kamroq qo'llanilishini kuzatish mumkin. "O'zbek tili sinonimlarining izohli lug'ati" da ushbu so'zlar biror narsa, joyning hamma tomonlarining tutash holdagi butunligi ma'nosida ham, uning ma'lum bir nuqtadan olingan turli tomoni ma'nosida ham qo'llanadi.

Tilshunoslikda sinonimik qatorda paradigma tushunchasi bor bo'lib, bu termin haqida tilshunos O.Bozorov aytib o'tganidek, paradigma a'zolariga xos bo'lgan umumiy ma'no, ya'ni aynanlik bilan bir vaqtda ularni bir-biridan farqlab turuvchi hamda ziddiyatga asos bo'luvchi farqililiklarning ham mavjud bo'lishini e'tirof etish mumkin. Albatta, bu holatni barcha turdagi sinonimik qatorlarga birday xos jihat deb bo'lmaydi.⁴

¹ Jumaniyozov R. Sinonimlar ta'rfi masalasi. O'zbek tili va adabiyoti. 1970. №-1. – 35 b.

² Rahmatullayev Sh. Semik tahlil va leksik sinonimiyani ta'riflash masalasi. O'zbek tili va adabiyoti. 1979. №-5. – 55 b.

³ Hojiyev A. O'zbek tili sinonimlarining izohli lug'ati. – Toshkent: O'qituvchi, 1974. – 3-b.

⁴ Bozorov O. O'zbek tilida darajalanish. –Toshkent: Fan, 1999. –29-b.

“Sizlarning *mehringizga, shafqatingizga, iltifotingizga* ehtiyojim bor. Sal o‘tmay meni atak-chechak qilib yurg‘izingiz, yiqilsam – turg‘izingiz, boshimni silang...” (29-b) misolida *mehr, shafqat, iltifot* so‘zlari ma’nodosh sanaladi va bu sinonimik qatorni boshqa paradigmatic so‘zlar bilan ham davom ettirish mumkin.

Xulosa sifatida aytish mumkinki, sinonimlar nutqimizdagi takrorlarning oldini olish, emotsional-ekspressivlikni ta’minlash vazifasini bajaradi. Buni biz yuqorida Tohir Malikning asari yuzasidan atroflicha ko‘rib chiqdik. Sinonimlarning ta’rifini mukammal va aniqroq yoritish, konnotativ va uslubiy jihatini ko‘proq o‘rganish, tadqiqotlarda misollar asosida tadqiq qilish yanada keng o‘rganishimizga sabab bo‘ladi.

ADABIYOTLAR

1. Malik T. Saodat saroyining kaliti. Toshkent – Yangi asr avlodi, 2017.
2. Jumaniyozov R. Sinonimlar ta’rifi masalasi. O‘zbek tili va adabiyoti. Toshkent – 1970. №-1.
3. Rahmonov G‘. O‘zbek tilida lug‘aviy sinonimiya va graduonimiyaning o‘zaro munosabati. Farg‘ona–2019.
4. Hojiyev A. O‘zbek tili sinonimlarining izohli lug‘ati. – Toshkent: O‘qituvchi, 1974.
5. Rahmatullayev Sh. Semik tahlil va leksik sinonimiyani ta’riflash masalasi. O‘zbek tili va adabiyoti. Toshkent –1979. №-5.
6. Bozorov O. O‘zbek tilida darajalanish. –Toshkent: Fan, 1999.

“JANNATGA YO‘L” DOSTONIDA MA‘NAVIYAT UMUMIY SEMALI BIRLIKLARNING SEMANTIK XUSUSIYATLARI

Sayfullayeva Fotima BAXODIR QIZI,

Navoiy davlat pedagogika instituti O‘zbek tili va adabiyoti fakulteti talabasi

Ilmiy rahbar: f.f.f.d. F.H.Yuldashev

Annotatsiya.

Ushbu maqolada Abdulla Oripovning “Jannatga yo‘l” dostonida qo‘llangan ma’naviyat umumiy semali birliklarning leksik-semantik xususiyatlari ochib berildi. Asarda komil inson, ezgulik, yomonlik, oxirat singari qadriyatlarining azaliy mezonlari jonli timsollar–jonli obrazlar orqali ko‘rsatiladi.

Абстрактный

В данной статье выявлены лексико-семантические особенности единиц с общей темой духовности, использованных в эпосе «Дорога в небо» Абдуллы Орипова. В произведении вечные критерии ценностей, таких как совершенный человек, добро, зло, загробная жизнь показаны через живые символы - живые образы.

Abstract

In this article, the lexical-semantic features of the units with the general theme of spirituality used in the epic "The Road to Heaven" by Abdulla Oripov were revealed. In the work, the eternal criteria of values such as the perfect person, goodness, evil, and the afterlife are shown through living symbols - living images.

Kalit so‘zlar: ma’naviyat, ezgulik, do‘stlik, leksik-semantik kategoriya, guno, savob, sema.

Kirish. Zamonaviy tilshunoslikda tilni sistema sifatida o‘rganish samarali yo‘l bo‘lib, inson tafakkur tizimi, insonning ma’naviy-ruhiy qarashlaridagi lingvistik xususiyatlarini aks ettirishga xizmat qiladi. Xususan, tilshunoslikda yangi yo‘nalish sifatida shakllanib borayotgan lingvoma’naviyatshunoslikning vazifalariga til va ma’naviyat

69.	I.Bahronova Tohir Malikning “Saodat saroyining kaliti” asarida sinonimlar uslubiy vosita sifatida	196
70.	F.Sayfullayeva “Jannatga yo‘l” dostonida ma’naviyat umumiy semali birliklarning semantik xususiyatlari	198
71.	F.Abdimurodova No- affiksining ijtimoiy-siyosiy terminlar hosil qilishdagi o‘rni	200
72.	N.Sanoieva Badiiy matnda <i>biz</i> olmoshining stilistik xususiyati	202
73.	G.Turobova Nutq odobi va madaniyatiga oid fikrlar tarixidan	203
74.	N.Ro‘ziboyeva Alisher Navoiyning “Muhokamatul lug‘atayn” asari xususida mulohazalar	204
UCHINCHI SHO‘BA TIL VA MA’NAVIYAT: ADABIYOT, FALSAFA, TARIX		
75.	A.Холмуродов Тил таракқиётида бадий адабиётнинг ўрни	206
76.	Т.Хўжаев Сўздаги жозибаси	208
77.	Н.Турсунова Ўзбек маросимлари ва прим-сирмлар хусусида	211
78.	G.Boltayeva, N.Ernazarova Alisher Navoiy muxammaslarining o‘ziga xos jihatlari	213
79.	М.Ризоева Эътикодлар билан боғлиқ маросимлар хусусида	216
80.	Г.Норова Ўз она тилини билмайдиган онанинг фарзанди учун она тили қайси тил бўлади?	221
81.	Н.Шарипова “Хамса” поэтик структурасида басмаланинг ўрни	223
82.	Н.Шарипова “Хайрат ул-аброр” дostonида наът	227
83.	F.Nizomov Luqmon Bo‘rixon qissalarida xarakter	230
84.	Д.Акбарова Она тили – аклий тарбиянинг муҳим омили	233
85.	Х.Арзиқулова Андромаха	235
86.	А.Гафурова Генезис и типология развития экфрасиса	238